

O'SIMLIK TO'QIMALARINI YOKI HUYAYRA KULTURALARNI KRIOKONSERVASIYALASH

Muhammadiyev Asilbek Umar o'g'li, Xolbo'tayev Nurbek Ibrohim o'g'li

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali "Biotexnologiya"
yo'nalishi talabasi

e-mail: asilbekmuhammadiyev@gmail.com

Annotatsiya: Mikroorganizmlar va boshqa biologik ob'ektlardan ajratilgan sof kulturani ifloslanishdan xoli saqlash va mikroorganizmning hayotiyeligini saqlab qolish muhimdir. Odatda laboratoriyalarda toza kulturalar mikroorganizmlarning uzluksiz o'sishi va hayotiyeligini ta'minlash uchun vaqti-vaqti bilan yangi muhitga (subkulturatsiya) o'tkaziladi. Takroriy subkulturalash ko'p vaqt talab qiladiganligi sababli, ko'p miqdordagi sof kulturalarni uzoq vaqt davomida muvaffaqiyatli saqlab qolish qiyin bo'ladi. Bundan tashqari, genetik o'zgarishlar, shuningdek, ifloslanish xavfi mavjud. Shuning uchun, endi u tez-tez subkulturaga muhtoj bo'lmagan ba'zi zamonaviy usullar bilan almashtiriladi. Ushbu tezisda ana shu zamonaviy usullardan biri bo'lgan kriokonservalash usuli haqida qisqacha ma'lumotlar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Kriokonservalash, kultura, mikoplazma, preimplantatsiya, krioviallar, inkubatsiya, krioprotektor, eksponensial.

Kirish. Kriokonservalash yunoncha *kros* - sovuq va lotincha *konservo* - saqlash – tirik biologik ob'ektlarni eritishdan keyin biologik funksiyalarini tiklash imkoniyati bilan past haroratda saqlash jarayoni. Qoidaga ko'ra, kultura mikroorganizmlari suyuq azotda -196C da glitserin yoki dimetil sulfoksid (DMSO) kabi barqarorlashtiruvchi moddalar ishtirokida tez muzlatiladi, ular muz kristallari hosil bo'lishi natijasida hujayra shikastlanishining oldini oladi va hujayraning omon qolishiga yordam beradi. . Kamroq qo'llaniladigan yuqori haroratlarda (-180C dan -130C gacha), ular elektrlashtirilgan muzlatgichlar tomonidan yaratilgan, ammo bu harorat rejimi ishonchli emas va barcha ob'ektlar uchun mos emas. -130C dan yuqori haroratlarda samarasiz va kamdan-kam qo'llaniladi. Tirik ob'ektlarning nol daraja atrofidagi haroratlarda saqlanishi an'anaviy ravishda kriokonservatsiya deb tasniflanmaydi. Past haroratlardan foydalanish hujayralardagi biokimyoviy jarayonlarni, shu jumladan tashqi muhit bilan moddalar va energiya almashinuvini to'xtatishni ta'minlaydi, buning natijasida tirik ob'ektlar cheksiz saqlanib qolishi mumkin. Hozirgi vaqtda hujayra kulturalarini, to'qimalarni (qon, sperma) va erta (preimplantatsiya) embrionlarni kriokonservalash usullari ishlab chiqilgan va ular tibbiyot, qishloq xo'jaligi va ilmiy tajribalarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda [1-6].

Hujayrani muzlatish va saqlash muvaffaqiyati kriokonservatsiya ish jarayonining ko'plab elementlariga bog'liq. Kriokonservatsiyaning muvaffaqiyati uchun krioprotektorlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega – ular hujayralarni

muzlash paytida shikastlanishdan himoya qiladi. Krioprotektiv xususiyatlarga ega bo'lgan juda ko'p miqdordagi moddalar mavjud, ammo amalda ulardan faqat bir nechtasi ishlatiladi. Krioprotektorlarning ikki turi mavjud: hujayra ichiga kiradigan hujayralar ichiga kirmaydigan.. hujayraga kiradigan protektorlar-himoya vositalari (gliserin, propilen-glikol, etilen glikol, dimetil sulfoksid (DMSO), aminokislotalar: prolin, asparagin va boshqalar) suv molekulalari bilan vodorod bog'lanishini hosil qilib muz kristallari hosil bo'lishining oldini oladi. Hujayraga kirmaydigan krioprotektorlar (saxaroza, tregaloza, fikoll, albumin, polivinilpirrolidon) hujayralarni muzlash bilan bog'liq bo'lgan osmotik o'zgarishlardan himoya qiladi va muz kristallarining o'sish tezligini pasaytiradi. Hujayralarni muzlatish paytida steril sharoitlarni saqlash uchun tegishli aseptik usullardan foydalaniladi. Idishlarni ochishdan oldin ularni 70% etanol yoki izopropanol bilan artib tashlash zarur [4-5]. Muzlatishdan oldin hujayralar sog'lom va har qanday mikrobial ifloslanishdan xoli ekanligiga ishonch hosil qilinadi [8]. Muzlatishdan oldingi ish jarayoniga mikoplazma testini kiritish tavsiya etiladi. Kulturaning ifloslanishi belgilariga muhitning loyqaligi va rangi o'zgarishi yoki hujayralardagi morfologik o'zgarishlar kiradi. Eng yaxshi natijalarga erishish uchun hujayralar maksimal o'sish bosqichida yig'ib olinishi kerak. Hujayralarni muzlatish uchun optimal konsentratsiya hujayra turiga qarab farq qilishi mumkin [9-12].

Suspenziya bilan o'stirilgan hujayralarni kriokonservalash. Eksponensial o'suvchi hujayralar 15 ml li probirkalarga o'tkazildi va 100×g da 1 minut davomida sentrifuga qilinadi. Hujayra suspenziyalari katta teshikli uchlari bo'lgan mikropipetlar yordamida ishlov beriladi. Supernatant olib tashlanadi va hujayralar krioprotektor eritmasida to'xtatiladi, hujayra zichligi 10% (v/v) bo'lgan 0-86,9 mM L -prolin bilan to'ldiriladi va xona haroratida 120 daqiqa davomida 60 rpm tezlikda va silkitmasdan inkubatsiya qilinadi. Alikvotlar (0,5 ml) hujayra suspenziyalari 1,2 ml krioviallarga tarqatildi. Hujayra suspenziyasini o'z ichiga olgan krioviallar -0,5, -1 yoki -2C min -1 tezlikda -35C gacha sovutiladi va sovutilgan hujayralar -35C da 60 daqiqa davomida dasturlashtiriladigan muzlatgichda ushlab turiladi. Oldindan muzlatish, shuningdek, muzlatish idishida yoki EPS trubkasi konteynerida ham tekshiriladi. Muzlatish idishi va EPS trubkasi idishlari -30°C yoki -80°C muzlatgichga joylashtiriladi va 1-8 soatga qoldiriladi. Oldindan muzlatilgandan so'ng, flakonlar darhol suyuq azotga solinadi [12-15].

Kriokonservalangan hujayralarning erishi va qayta o'sishi. Muzlatilgan hujayralari bo'lgan krioviallar 35C da 2 daqiqa davomida kuchli silkitib (taxminan 180 rpm) suv hammomiga joylashtiriladi. Eritilgan hujayralar ikki qavatli filtr qog'ozlariga (diametri 85 mm) tushiriladi. Filtr qog'oziga deyarli bir xil zichlikka ega bo'lish uchun eritilgan hujayralarni 20 mm doira ichida yoyib chiqiladi. Hujayralar har bir hujayra turi uchun haroratda 1 kun davomida inkubatsiya qilinadi. Hujayralar bilan yuqori filtr qog'ozini keyingi o'sish uchun yangi muhitga o'tkaziladi [11, 14].

Xulosa. Hozirgi vaqtda odamlarning, boshqa sutemizuvchilarning yoki qushlarning kriosaqalanishini ta'minlaydigan usullar mavjud emas.

Kriokonservasiyalash jarayonlarini chuqur o'rganish, hamda yangi metodlarni ishlab chiqish orqali ushbu muommalarni hal etish mumkin. Bu kashfiyotlar fanda, tibbiyotda, sanoatda va boshqa turli sohalarda tub burilishlarga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ishankhodjaev T. et al. Study on Effects of Liposomal Quercetin on Biochemical Parameters of the Nigrostriatal System of Rats with Experimentally Induced Neurodegenerative Disease //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 6128-6143.
2. Saatov T. et al. Study on hypoglycemic effect of polyphenolic compounds isolated from the Euphorbia L. plants growing in uzbekistan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2020. – T. 70.
3. Saatov T. et al. Antioxidant and hypoglycemic effects of gossitan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2019. – T. 63.
4. Saatov T. et al. Study on antioxidant and hypoglycemic effects of natural polyphenols in the experimental diabetes model //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2018. – T. 56.
5. Tuychiboyev J. I. et al. Gipotireoz modelida kalamush antioksidant tizimiga e vitamin va kurkuminning korreksiyalovchi tasiri //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 234-236.
6. Mustafakulov M. A. et al. Prospects of aptamer application in diagnostics of bacterial infections //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 9. – C. 890-900.
7. Mustafakulov M. A. et al. Prospects of aptamer application in diagnostics of bacterial infections //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 9. – C. 890-900.
8. Mustafakulov M. et al. Determination of antioxidant properties of l-cysteine in the liver of alloxan diabetes model rats //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – №. Special Issue. – C. 47-54.
9. Saatov T. et al. Neurodegeneration type and severity have linkage with plasma insulin in DM patients //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2022. – T. 81.
10. Mustafakulov M. A. et al. Aptamers and their use in biology and medicine aptamers and their applications in nanotechnologies, virology and biology //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 4. – C. 509-515.
11. Abduvalievich M. M. et al. Determination of HEPATOTROPIC effects of certain substances in experimental toxic hepatitis //Global Scientific Review. – 2022. – T. 10. – C. 160-162.
12. Mukhammadjon M. et al. The effect of ngf on indicators of the antioxidant system in rat brain tissue //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 9 (87). – C. 82-86.
13. Мустафакулов М. А. и др. Изучение антиоксидантной и антирадикальной активности листьев isatis tinctoria L //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 7-1 (97). – C. 40-44